
MINT LIFT: LIFTING FACIAL SEM CIRURGIA

Ciências da Saúde, Edição 118 JAN/23 / 21/01/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7557193

Dr. Daniel Dias Machado

RESUMO

São muitos os fatores que contribuem para o envelhecimento da pele, cenário inevitável que pode ser dissimulado ou corrigido por meios cirúrgicos e não cirúrgicos, invasivos ou não invasivos. Uma verdade irrefutável é que com o tempo nossa pele perde firmeza e elasticidade. E é claro que tudo isso leva à flacidez e ao aparecimento das odiadas rugas. Anteriormente, o lifting facial realizado com diferentes tipos de fios de polipropileno e outras suturas não atingia os resultados esperados e desejados. Hoje, há um aumento na procura por tratamentos faciais e corporais, sem cirurgia. O principal objetivo deste trabalho é investigar o funcionamento e processo do o Mint Lift. Por se tratar de um tema atual onde ainda há muito a ser pesquisado e explicado, este estudo ganha uma importância ainda maior. Esse trabalho também será relevante para a comunidade científica porque disponibilizará mais referenciais bibliográficos para trabalhos futuros acerca de sua temática principal. A metodologia deste trabalho é embasada em conceitos que atendem a pesquisa com seu tema principal, desse modo, o atual estudo terá abordagem qualitativa descritiva exploratória.

Palavras-chave: Mint Lift. Estética. Lifiting Facial.

ABSTRACT

There are many factors that contribute to skin aging, an inevitable scenario that can be concealed or corrected by surgical and non-surgical, invasive or non-invasive means. An irrefutable truth is that with time our skin loses firmness and elasticity. And of course, all this leads to sagging and the appearance of the hated wrinkles. Previously, facelifts performed with different types of polypropylene threads and other sutures did not achieve the expected and desired results. Today, there is an increase in demand for facial and body treatments without surgery. The main objective of this work is to investigate the operation and process of the MINT Lift. Because it is a current topic where there is still much to be researched and explained, this study gains even greater importance. This work will also be relevant to the scientific community because it will provide more bibliographic references for future work on its main theme. The methodology of this work is based on concepts that meet the research with its main theme, thus, the current study will have a qualitative descriptive exploratory approach.

Keywords: Mint Lift. Aesthetics. Facelift.

1. INTRODUÇÃO

São muitos os fatores que contribuem para o envelhecimento da pele, cenário inevitável que pode ser dissimulado ou corrigido por meios cirúrgicos e não cirúrgicos, invasivos ou não invasivos. O envelhecimento, segundo Lozada & Rueda (2010), é um processo fisiológico determinado por diversos fatores, tanto internos quanto externos. A modificação de cada um deles pode tornar o envelhecimento um processo patológico e acelerado. A pele sofre alterações próprias que terão uma apresentação clínica característica, causadas por alterações funcionais e estruturais.

Da mesma forma, o fotoenvelhecimento, produto da exposição à luz ultravioleta, causa 90% do envelhecimento da pele. Isso se deve ao fato de que a luz

ultravioleta gera reações moleculares, regulação excessiva de metaloproteínas e estimulação de enzimas que degradam a matriz extracelular, como colagenases e gelatinases (LOZADA; RUEDA, 2010). Há anos, há uma variedade de opções que retardam ou corrige a flacidez, rugas e linhas da pele, alterando sua condição e aparência. Por exemplo, o facelift cirúrgico tradicional consegue rejuvenescer sinais persistentes de flacidez facial. O uso de peelings químicos ou recapeamento a laser elimina os sinais de envelhecimento (HERLIN et al., 2015).

Uma verdade irrefutável é que com o tempo nossa pele perde firmeza e elasticidade. E é claro que tudo isso leva à flacidez e ao aparecimento das odiadas rugas. Eles tendem a aparecer principalmente em áreas ao redor dos olhos, bochechas e pescoço, mas seu ponto desfavorável é que eles não levantam os tecidos protéicos da face (COTOFANA et al., 2017). Anteriormente, o lifting facial realizado com diferentes tipos de fios de polipropileno e outras suturas não atingia os resultados esperados e desejados. Hoje, a cultura implantada na mente das pessoas pelo cuidado com a imagem externa vem experimentando grande crescimento recentemente, ocasionando um aumento na procura por tratamentos faciais e corporais, sem cirurgia (CONSIGLIO et al., 2016).

MINT, um acrônimo para Minimally Invasive Non Surgical Thread, é uma técnica de facelift que não requer cirurgia. O MINT Lift é um poderoso procedimento de facelift que usa fios para melhorar os sinais visíveis de envelhecimento, como rugas, pele flácida e linhas finas. Para o MINT Lift, o procedimento utiliza uma combinação de novos ingredientes: ácido poli-L-láctico (PLLA) e policaprolactona (PCL) para o fio, tornando-o mais flexível e durável; assim, isso oferece um puxão mais natural ao longo da linha do rosto. O efeito de puxar será continuado pelos fios por cerca de 2 anos até que o fio seja totalmente absorvido pelo corpo.

A questão de pesquisa será a seguinte: Como o MINT Lift funciona e como é realizado? O principal objetivo deste trabalho é investigar o funcionamento e processo do o MINT Lift. Por se tratar de um tema atual onde ainda há muito a ser pesquisado e explicado, este estudo ganha uma importância ainda maior. Esse trabalho também será relevante para a comunidade científica porque

disponibilizará mais referenciais bibliográficos para trabalhos futuros acerca de sua temática principal.

A metodologia deste trabalho foi embasada em conceitos que atendem a pesquisa com seu tema principal, desse modo, o atual estudo terá abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Nesse sentido, para a fundamentação, a realização e a conclusão do presente estudo, o levantamento de referências bibliográficas se faz imprescindível. Portanto, este trabalho se desenvolveu por meio de pesquisas bibliográficas. Além de livros, foram examinados sites e artigos que fundamentem com clareza a temática.

2. DESENVOLVIMENTO

Nos últimos anos, tem havido uma demanda crescente por uma aparência mais jovem e atraente, pois os indivíduos experimentaram envelhecimento. Seria, portanto, bandeira para cirurgiões estéticos obterem um sub-otero completo de diferenças individuais na anatômica e aspectos fisiológicos e gravidade do processo de envelhecimento. Mas os cirurgiões estéticos também devem considerar a possibilidade de fatores que afetam a decisão dos pacientes sobre certos tipos de procedimentos de rejuvenescimento facial; isso inclui o grau de expectativa do paciente, o tempo de recuperação e o status ecológico dos pacientes (FOO; SIMMONS; RHODES, 2017).

As alterações relacionadas à idade na face incluem a remodelação no esqueleto facial e a reorganização da musculatura, tecidos conjuntivos, gordura e pele. O processo dinâmico de envelhecimento é imparável e induz uma calma cada vez maior nos tecidos moles que leva a uma sobrelance ptotic, formação de brincadeira, margem mandibular mal definida e dobras nasolabiais profundas (FOO; SIMMONS; RHODES, 2017).

A gravidade é um fator importante que causa a queda do tecido mole superior, médio e inferior, o que aumenta o efeito de uma aparência envelhecida. A suspensão da área média e infraorbital é por causa da mudança descendente da almofada de gordura malar. Para gerenciar essa situação ptótica, os procedimentos cirúrgicos do facelift têm sido o tratamento mais eficaz, pois eles

não apenas consistem nos tecidos redundantes, mas também transportam o tecido mole no vetor oposto do processo de envelhecimento (FOO; SIMMONS; RHODES, 2017).

Os outros procedimentos não invasivos não podem ser tão eficazes quanto o procedimento de facelift. Mas, devido ao tempo de inatividade, custo e riscos significativos envolvidos, o facelift não é aceito pelos pacientes com muita facilidade. Para ter uma maneira entre as modalidades cirúrgicas e não invasivas, o elevador de roscas tornou-se um procedimento popular para gerenciar o tecido caído do rosto por causa do envelhecimento (GÜLBITTI et al., 2018).

A modalidade de thread lifting é um procedimento cosmético minimamente invasivo que utiliza um implante biocompatível colocado nas camadas mais profundas do rosto para mudar previsivelmente e realinhar tecidos em uma direção ou vetor predeterminado. Quando comparado a um procedimento de facelift cirúrgico, isso eleva os tecidos caídos com menor quantidade de riscos e complicações, resultados imediatos e recuperação rápida (GÜLBITTI et al., 2018).

O sistema muscular aponeurótico superficial (SMAs) foi descrito pela primeira vez por Mintz e Peyronie em 1976. Desde então, houve uma grande evolução nos procedimentos de rejuvenescimento facial, estendendo-se da ritidectomia somente para a pele para uma ampla variedade de reposições de tecidos moles e levantamento de SMAS adaptações (PARK; SEO; WHANG, 2014).

Na última década, as técnicas minimamente invasivas de rejuvenescimento facial tornaram-se uma modalidade convencional. Suas vantagens incluem tempo de operação mais curto, oportunidade de procedimento estético baseado em escritórios e menor incidência de complicações pós-operatórias. Isso foi seguido pelas práticas cosméticas atuais, proporcionando aos pacientes um tempo mínimo para recuperação máxima do paciente (FEDOK, 2008).

Assim, as técnicas de rejuvenescimento facial que usam fios têm sido frequentemente realizadas para levantar a testa, a face, a gozada e o pescoço, e seus resultados de tratamento foram bem descritos na literatura (PARK; SEO; WHANG, 2014; GÜLBITTI et al., 2018). A sutura farpada foi usada pela primeira vez

para levantar o tecido facial poético por Sulamanidze et al.¹² desde então, sua eficácia e segurança foram relatadas em estudos publicados, seguidos pelo surgimento de variantes da sutura de anti ptose original (APTOS). Mas as técnicas de rejuvenescimento facial que usam threads compartilham uma semelhança, os fios de ponta são inseridos na camada subcutânea, puxados para alcançar o elevador de pele desejados e protegidos e depois aparados no ponto de entrada (REZAEI et al., 2019).

Os tipos convencionais de procedimentos de levantamento de face são caracterizados pela dissecação de camadas fasciais, seguidas pela tração máxima do plano dissecado e fixação dele no local desejado. Além disso, tipos anteriores de “longos” que os tipos de deslocamentos compartilham procedimentos semelhantes à face convencional. Os procedimentos de elevação, pois os fios estão ancorados na fásia temporal profunda e depois levante a pele da ponta. Tais procedimentos convencionais são desvantajosos, no entanto, não apenas que frequentemente causam complicações devido à tração da pele, como covinha da pele ou irregularidades, mas também que seus efeitos não são sustentados por causa da gravidade (SUH et al., 2015).

Os Mint Lift são classificados como absorvíveis ou não absorvidos, naturais ou sintéticos e multifilamentos ou monofilamentos, cada um dos quais tem seus próprios méritos e deméritos. Caracterizados pela resistência à biodegradabilidade, os escriamentos não absorvíveis incluem não absorvidos naturais (aço cirúrgico, seda, algodão e linho) e não absorvidos (nylon, polipropileno e polibtester) (CHOI et al., 2019).

Suas vantagens de advogados incluem força, falta de quebra prematura e um risco mínimo de respostas inflamatórias.²⁰ Por outro lado, os elevadores de threads absorvíveis são caracterizados por uma perda de resistência à tração dentro de 60 dias com pouca ou nenhuma reação tecidual a uma taxa previsível e inclua intestino natural de poliglactina (vicryl), ácido poliglicólico (Dexon), ácido glicólico (maxon) e polidioxanona (PDO) (CHOI et al., 2019).

Os cirurgiões podem preferir o uso de elevadores de roscas absorvíveis a suas contrapartes não absorvíveis devido à sua biodegradabilidade espontânea. O Mint Lift é um deslocamento de rosqueamento de PDO absorvível e de cor violeta com um comprimento de fio de 43 cm e um tamanho de USP de 0. classificado como classificado como Um dispositivo médico de classe IV, possui propriedades como uma aparência trans observada no mês 1 do pós-operatório, farpas helicoidais bidirecionais, fornecendo uma ancoragem de pele forte inicial sem uma fixação do fio à agulha. Além disso, é inserido inicialmente usando uma agulha curva (5/8) e depois usando uma cânula contundente de 18 g, para a qual o trocarte externo e descartável é usado concomitantemente (YARAK; CARVALHO, 2017).

Por fim, com o surgimento de técnicas de rejuvenescimento facial minimamente invasivas, os pacientes foram beneficiados por seu uso. As vantagens correspondentes incluem tempo de operação mais curto, procedimentos de tratamento baseados em escritórios e menos complicações perioperatórias. De técnicas de rejuvenescimento facial minimamente invasivas, o levantamento de roscas é realizado como uma modalidade não cirúrgica. 7,48 foram utilizados estiramentos absorvíveis ou não absorvíveis, mas os não absorvíveis são desvantajosos, pois são permanentemente deixados no tecido e depois palpados na pele. Assim, os transportes de encadeamentos não absorvidos podem causar complicações como cortes da pele, extrusão de sutura ou outras complicações permanentes. As técnicas de rejuvenescimento facial usando os lançamentos de threads absorvíveis tornaram -se desejáveis (KIM et al., 2017;).

A eficácia e a segurança do Mint Lift foram relatadas anteriormente. Mais detalhadamente, Yarak e de Carvalho (2017) realizaram um procedimento de rejuvenescimento facial bidirecional minimamente invasivo usando o Mint Lift para melhorar os NLFs e o contorno mandibular em um total de 6 pacientes com flacidez de pele, demonstrando assim sua eficácia e segurança. Esses autores também observaram que pacientes com ptose leve a moderada, ptose de gordura malar ou NLFs graves foram indicados no procedimento usando Mint Lift.

Além disso, Yeo et al. (2017) realizaram um lifting facial unidirecional com o uso do Mint Lift em um total de 144 mulheres com pouca elasticidade da pele, relatando assim que apenas complicações não graves ocorreram após seu uso, mas foram resolvidas. Além disso, Baek et al. (2017) conduziram um ensaio clínico aberto de 24 semanas, de centro único, de braço único, pré-pós teste, para avaliá-lo usando a Wrinkle Severity Rating Scale e GAIS em pacientes com NLFs profundos ou queda facial inferior. De acordo com esses autores, a Escala de Avaliação da Severidade das Rugas e o grau de sua melhora, conforme medido pelo observador independente, foram $3,30 \pm 0,45$ na linha de base e $-1,20 \pm 0,45$ em 24 semanas. Eles também mostraram que a pontuação final do GAIS em 24 semanas foi de $1,85 \pm 0,44$ pelos investigadores e $1,84 \pm 0,73$ pelos pacientes.³⁷

O Mint Lift pode ser combinado com outras modalidades de tratamento. Bae et al. (2019) realizaram um estudo retrospectivo para avaliar a eficácia do Mint Lift combinado com lipoaspiração em um total de 27 pacientes ($n = 27$) usando GAIS (1 = “Muito melhor” e 5 = “Piorou”) e paciente- relataram escores de satisfação (1 = “Insatisfatório” e 4 = “Muito satisfatório”), mostrando assim que o GAIS médio e os escores de satisfação relatados pelo paciente foram significativamente maiores no grupo Mint Lift + lipoaspiração quando comparado com o grupo Mint Lift (1,85 e 3,06 pontos versus 2,54 e 2,36 pontos; $P < 0,05$). Assim, esses autores concluíram que houve melhorias significativas nos efeitos do tratamento do Mint Lift quando combinado com a lipoaspiração.

Existem várias literaturas que defendem os efeitos do fio farpado; esses efeitos são classificados como mecânicos e bioquímicos. O primeiro decorre do arranjo helicoidal e bidirecional das farpas, que é seguido pela geração da força de tração, aplicada em ambos os lados, permitindo que as farpas atuem como um gancho sem deslizamento de arame (CONSIGLIO et al., 2016).

Este último leva à neocolagênese, Jang et al. (2005) usaram um modelo experimental de rato e, assim, inseriram fios de engrenagem na pele. Esses autores observaram que os miofibroblastos foram um fator chave na contratura do tecido fibroso 4 semanas após a inserção do fio. Além disso, os exames

histológicos mostraram a formação de uma cápsula fibrosa homogênea ao redor do fio, levando à preservação da tração e compactação dos tecidos.

Além disso, houve aumento da espessura das papilas dérmicas na histopatologia, o que é sugestivo de crescimento intersticial de componentes de colágeno e grandes vasos ou nervos no compartimento de gordura superficial, mas também que o compartimento de gordura superficial e o SMAS podem ser deslocados como uma única estrutura porque estão ligados um ao outro, colocamos o Mint Lift Fine no compartimento de gordura superficial em vez do SMAS (COTOFANA et al., 2017).

No entanto, não é permitida a colocação do fio de sustentação na camada superficial da pele, pois marcas podem ser deixadas em pacientes com pele mais fina. Em segundo lugar, fixamos o Mint Lift Fine no ligamento zigomático e retináculo cutis. Ambas as estruturas são mais flexíveis quando comparadas com a fásia temporal profunda ou periósteo, o que pode reduzir o desconforto ou a dor pós-operatória. Em terceiro lugar, reposicionamos a gordura subcutânea potótica no local original sem dissecar as camadas faciais. Assim, levantamos várias camadas da face sem tração da pele (HERLIN et al., 2015).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MINT Lift é um facelift não cirúrgico realizado no meio da face para restaurar a mandíbula mais nítida e a linha em V para a juventude dos pacientes. Um dos benefícios ideais que vale a pena mencionar para o tratamento é que o procedimento não é incisivo e, portanto, os pacientes não precisam se preocupar com cicatrizes. Além disso, os materiais utilizados para compor o fio MINT são totalmente seguros com aprovação do FDA e são biodegradáveis, o que significa que após algum tempo sob a pele, os fios são capazes de se dissolver completamente, não deixando resíduos carcomidas que possam causar infecções bacterianas posteriormente.

MINT é o mais novo fio de açúcar que pode levantar e firmar sua pele para remover linhas finas, suavizar rugas e até mesmo ajustar certas características faciais, como suas sobancelhas (para criar Fox Eyes ou Cat Eyes Lift). Este é um

ótimo tratamento que lhe dará resultados instantâneos e duradouros, sem um grande orçamento ou tempo de inatividade.

REFERÊNCIAS

BAE, K. I. et al. Minimally invasive facial rejuvenation combining thread lifting with liposuction: a clinical comparison with thread lifting alone. **Arch Aesthetic Plast Surg.**, vol. 25, 2019, pp. 52–58

BAEK, W. I. et al. Lower facial rejuvenation using absorbable casting barbed thread. **Dermatol Surg.**, vol. 43, 2017, pp. 884–887.

CHOI, Y. et al. Biomechanical properties and biocompatibility of a non-absorbable elastic thread. **J Funct Biomater**, vol. 10, no. 51, 2019.

CONSIGLIO, F. et al. Suture with resorbable cones: histology and physico-mechanical features. **Aesthet Surg J.**, vol. 36, 2016, pp. 122–127.

COTOFANA, S. et al. An update on the anatomy of the forehead compartments. **Plast Reconstr Surg.**, vol. 139, 2017, pp. 864–872.

FEDOK, F. G. Advances in minimally invasive facial rejuvenation. **Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.**, vol. 16, 2008, pp. 359–368.

FOO, Y. Z.; SIMMONS, L. W.; RHODES, G. Predictors of facial attractiveness and health in humans. **Sci Rep.**, vol. 7, 2017, pp. 39–73.

GÜLBITTI, H. A. et al. Thread-lift sutures: still in the lift? A systematic review of the literature. **Plast Reconstr Surg.**, vol. 141, 2018, pp. 341–347.

HERLIN, C. et al. Three-dimensional study of the skin/subcutaneous complex using in vivo whole body 3T MRI: review of the literature and confirmation of a generic pattern of organization. **Surg Radiol Anat.**, vol. 37, 2015, pp. 731–741.

JANG, H. J. et al. Effect of cog threads under rat skin. **Dermatol Surg.**, vol. 31, 2005, pp. 1639–684.

KIM, J. et al. Investigation on the cutaneous change induced by face-lifting monodirectional barbed polydioxanone thread. **Dermatol Surg.**, vol. 43, 2017, pp. 74–80.

LOZADA, S.; RUEDA, R. Envejecimiento Cutáneo. **Revista Asociación Colombiana de Dermatología**, vol. 18, 2010, pp. 10-17.

MITZ, V.; PEYRONIE, M. The superficial musculo-aponeurotic system (SMAS) in the parotid and cheek area. **Plast Reconstr Surg.**, vol. 58, 1976, pp. 80–88.

PARK, T. H.; SEO, S. W.; WHANG, K. W. Facial rejuvenation with fine-barbed threads: the simple Miz lift. **Aesthetic Plast Surg.**, vol. 38, 2014, pp. 69–74.

REZAEI, K. S. et al. Outcomes in thread lift for face and neck: a study performed with silhouette soft and promo happy lift double needle, innovative and classic techniques. **J Cosmet Dermatol.**, vol. 18, 2019, pp. 84–93.

SUH, D. H. et al. Outcomes of polydioxanone knotless thread lifting for facial rejuvenation. **Dermatol Surg.**, vol. 41, 2015, pp. 720–725.

YARAK, S.; CARVALHO, J. A. R. Facial rejuvenation with absorbable and barbed thread lift: case series with Mint Lift. **J Clin Exp Dermatol Res.**, vol. 8, no. 415, 2017.

YEO, S. H.; LEE, Y. B.; HAN, D. G. Early complications from absorbable anchoring suture following thread-lift for facial rejuvenation. **Arch Aesthetic Plast Surg.**, vol. 23, 2017, pp. 11–16.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil